

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549832>

К.Хонкелдиева

PhD,

М.Бахромова

студенка,

Ферганский государственный университет, Узбекистан

Аннотация: *В настоящее время одним из наиболее эффективных способов развития малого бизнеса и его поддержки со стороны государства являются малые промышленные зоны (МПЗ). В данной статье подробно описаны организационно-экономические основы создания малых промышленных зон в Узбекистане, а также расположение малых промышленных зон и возможности их развития.*

Ключевые слова: *малые промышленные зоны, бизнес, инфраструктура, территория, инвестиции.*

Малые промышленные зоны – это территории, предназначенные для размещения субъектов хозяйствования, в том числе инженерно-коммуникационных и инфраструктурных объектов, определенный участок земли или производственная площадь. Малые промышленные зоны создают большие возможности для развития территорий, на которых они расположены. В частности, это позволит ускорить промышленное производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов для предпринимательства, открыть новые возможности для привлечения новых инвестиций и новых технологий, стимулировать предпринимательство и его развитие, эффективное использование свободных земель за счет развития реального сектора экономики; рабочих мест для населения, а также выпуск новой конкурентоспособной продукции. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2200 от 3 июля 2014 года «О дополнительных мерах по реализации государственного имущества субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства», Кабинета Министров Республики Узбекистан Постановление Кабинета Министров Министра Республики Узбекистан от 15 июня 2014 года № 192 «О мерах по дальнейшей оптимизации направлений перепроизводства» и Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года № 378 «Об утверждении Положения об установлении малые промышленные зоны Можно сказать, что устав, утвержденный постановлением Президента Республики Узбекистан, создал правовую основу для создания и развития малых промышленных зон в регионах республики.

В развитии регионов РФ используются такие формы эффективной организации производства, как «Индустриальный парк», «Промзона», «Промышленная зона». Индустриальный парк – это специально созданная территория для размещения новых производств, которая обеспечена электроэнергией, инфраструктурой, административно-правовыми условиями и управляется специализированным комплексом. В индустриальных парках совместно расположены производственные, складские, социальные и другие объекты. В развитых странах, в частности, в США, Германии и других странах Европы, к индустриальным паркам относятся научно-

исследовательские институты, производственные и обучающие системы по приоритетным направлениям научно-технического развития. Создаваемые в них инновации позволят ускорить производство и развивать производство на основе новейших научно-технических достижений. В Российской Федерации предусмотрен ряд льгот для привлечения производственных компаний в индустриальные парки. Налоги с инвесторов, размеры кредитных льгот определяются объемом инвестиций в основной капитал и степенью связи инвестиционного проекта с приоритетными направлениями развития экономики региона. На территориях, где раньше располагались промышленные производства, будут созданы индустриальные зоны, а затем они будут частично или полностью закрыты, и будут изучены условия их комплексного развития. На начальном этапе будет проведено тщательное изучение территории, затем будет разработана, утверждена концепция комплексного развития территории промзоны и разработана программа ее реализации. Индустриальный парк, территория промышленных зон, в последнее время составляет около 100.

Один из ведущих экономистов мира М. Портер, Ахмадеева О.А., Любовь О. В., Беленов О. Н., Смольянинова Т. Ю., Шурчкова Ю. В., Беркович М. И., Антипина Н. Фридман А.М., Семенов В.М., Василенкова Н.В., И., Егорова А. О., Кузнецова С. Н., Ленчук Е. Б. внесли значительный вклад (2-8). Работа этих ученых сосредоточена на анализе экономики регионов и их развития, а также создании и финансировании индустриальных парков и индустриальных парков в России. Индустриальные парки и индустриальные парки и зоны очень велики по площади и решают задачи размещения и развития крупных промышленных предприятий. Работы узбекских ученых Боевой Ш., Гуломова С.С., Яхшибаева Г.К. (10,11,12) и других в основном посвящены вопросам финансирования предприятий, малого бизнеса и частного предпринимательства. Однако в приведенной работе вопросы финансирования малых промышленных зон практически не рассматриваются.

В качестве методологии исследования использовались такие методы, как наблюдение, статистический анализ, сравнение, изучение взглядов ученых на создание и развитие малых промышленных зон.

Малые промышленные зоны создаются на производственных площадях и в зданиях, работающих убыточно, экономически несостоятельными и малорентабельными организациями и не используемых в качестве государственной собственности. Эти районы имеют определенный уровень производственной инфраструктуры, то есть водо-, газо-, электроснабжение и автомобильные дороги. Это, в свою очередь, резко сократит первоначальные затраты предпринимателей на открытие собственного дела и ускорит начало бизнеса. ГАК финансируется из бюджетов Узбекэнерго, Узтрансгаза и местных органов власти, а предприятия, расположенные в малых промышленных зонах, регулярно снабжаются электричеством и природный газ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хамракулов, И. Б. (2021). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН. Наука сегодня: проблемы и перспективы развития [Текст]: ма, 2, 49.

2.Хамрақулов, И. Б. (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Scientific progress, 2(7), 586-592.

3.Ихтиёр Бахтиёрвич Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 3 (1), 328-334.

4.Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In Наука сегодня: история и современность (pp. 17-19).

5.Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3 (01), 43, 46.

6.Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ (pp. 59-61).

7.Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате, 34.

8.Хонкелдиева, К., & Муйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 18-19).

9.Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материя, 48.

10.Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 780-783.

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.